

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 148 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish94 <i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	94
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources98 <i>Dadakhonova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	98
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish 106 <i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	106
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili 110 <i>Zubayda Barnoyeva</i>	110
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari..... 116 <i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	116
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish 120 <i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	120
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar..... 124 <i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	124
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish..... 127 <i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	127
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar 131 <i>Akmalxonova Nodira</i>	131
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili 137 <i>B. O. Toshboyeva</i>	137
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni 143 <i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	143

BUTUN DUNYODA NOGIRON BOLALARGA NISBATAN MUNOSABAT: STEREOTIPLAR VA ULARNI YENGISH

Axmadova Shahloxon Voxid qizi

Guliston davlat pedagogika instituti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası stajyor-o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola nogiron bolalarga nisbatan mavjud stereotiplar va oldingi fikrlash usullarini tahlil qiladi. Shuningdek, bu stereotiplarni yengish va nogiron bolalarning jamiyatdagi o‘rni va huquqlarini hurmat qilishni rag‘batlantirish yo‘llari haqida so‘z yuritadi. Innovatsion ta‘lim metodlari, ijtimoiy ongni o‘zgartirish va nogiron bolalar uchun qo‘llab-quvvatlovchi muhit yaratish, stereotiplarni yengishda muhim omillar sifatida ko‘rib chiqiladi. Maqola, nogiron bolalar uchun to‘g‘ri munosabatni shakllantirishda jamiyatning mas‘uliyatini oshirish zarurligini ta‘kidlaydi.

Kalit so‘zlar: Nogironlar, stereotiplar, jamiyat, huquq, innovatsion, ta‘lim, metod, qo‘llab-quvvatlash, zo‘ravonlik, psixologiya.

Abstract: This article analyzes existing stereotypes and previous ways of thinking about children with disabilities. It also discusses ways to overcome these stereotypes and promote respect for the role and rights of children with disabilities in society. Innovative educational methods, changing social consciousness and creating a supportive environment for children with disabilities are considered important factors in overcoming stereotypes. The article emphasizes the need to increase the responsibility of society in forming the right attitude towards children with disabilities.

Key words: Disabled people, stereotypes, society, law, innovative, education, method, support, violence, psychology.

Аннотация: В статье анализируются существующие стереотипы и прежние взгляды на детей с ограниченными возможностями. В статье также обсуждаются способы преодоления этих стереотипов и поощрения уважения к роли и правам детей с ограниченными возможностями в обществе. Инновационные методы обучения, изменение общественного сознания и создание благоприятной среды для детей с ограниченными возможностями считаются важными факторами преодоления стереотипов. В статье подчеркивается необходимость повышения ответственности общества в формировании правильного отношения к детям с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: Инвалиды, стереотипы, общество, закон, инновационный, образование, метод, поддержка, насилие, психология.

KIRISH

Dunyo aholisining o‘n besh foizi - kamida bir milliard odam - tug‘ilish paytida mavjud bo‘ladimi yoki hayotdan keyingi davrda paydo bo‘lgan nogironlikning qandaydir shakliga ega. Bundan tashqari, dunyodagi barcha nogironlarning 240 millionini tashkil etadigan nogiron bolalar har bir jamiyatdagi eng chekka odamlar qatoriga kiradi. Ularning ko‘rinmasligi ham zo‘ravonlikka duchor bo‘lishi va huquqlarining poymol etilishining asosiy omilidir. Shunga qaramay, istiqbolda o‘zgarishlar yuz berishi mumkin. Nogiron bolalarda nima etishmayotganiga e‘tibor qaratish o‘rniga, “diversabilite” ularning kamchiliklari o‘rniga qobiliyatlarini kuchaytiradigan qarama-qarshi hikoyani taklif qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi konventsiyaga (CRPD) ko‘ra, nogiron bolalar “turli to‘siqlar bilan o‘zaro ta’sirlashganda, ularning jamiyatda teng asosda to‘liq va samarali ishtirok etishiga to‘sqinlik qilishi mumkin bo‘lgan uzoq muddatli jismoniy, aqliy, aqliy yoki hissiy nuqsonlari bo‘lgan shaxslarni o‘z ichiga oladi” (UN DESA, 2023). Nogiron bolalar va o‘smirlar keng ko‘lamli hayotiy tajribaga ega bo‘lgan juda xilma-xil guruhdir (UNICEF, 2023). Ularga ularning jismoniy, aqliy yoki ijtimoiy rivojlanishiga ta’sir qiluvchi genetik kasallik bilan tug‘ilgan bolalar kiradi; uzoq muddatli funktsional oqibatlariga olib keladigan jiddiy shikastlanish, ozuqaviy etishmovchilik yoki infeksiyaga duchor bo‘lganlar; yoki rivojlanishdagi kechikishlar yoki o‘rganishdagi nuqsonlarga

olib keladigan ekologik toksinlarga duchor bo'lganlar. Aqliy va hissiy darajada nogironlik, shuningdek, stressli hayotiy voqealar natijasida tashvish yoki depressiyani rivojlantirganlar sifatida ham tushunilishi mumkin (UN DESA, 2023). Nogiron bolalarga nisbatan kamsitish har bir jamiyatda tarix davomida mavjud bo'lib, u nogiron bolalarga nisbatan kamsitish sodir bo'ladigan geografik va madaniy kontekstga ko'ra o'ziga xos xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Misol uchun, an'anaviy konfutsiy e'tiqodlari rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolaning tug'ilishini ota-onaning an'anaviy ta'limotlarini buzganliklari uchun jazo sifatida ko'radi, masalan, insofsizlik yoki noto'g'ri xatti-harakatlar. Shunga o'xshash tarzda, Janubi-Sharqiy Osiyo madaniyati vakillari rivojlanishdagi nuqsonlar ota-onalar yoki ajdodlar tomonidan qilingan "xatolar" tufayli yuzaga kelgan deb hisoblashlari mumkin.

Hindistondagi ba'zi boshqa madaniyatlar nogironlik uchun ko'plab sabablarni taklif qiladi, masalan, homiadorlik va qarindoshlik davridagi dori-darmonlar yoki kasallikdan tortib, onadagi psixologik travma va chaqaloqni rag'batlantirishning etishmasligi. Nihoyat, boshqa madaniyatlarda Xudo yoki Allohning irodasi, karma, yovuz ruhlar, qora sehr yoki gunohlar uchun jazo nogironlik sabablari sifatida ko'rilishi mumkin, ba'zilarida esa an'anaviy e'tiqodlar kasallikning nasli va disfunktsiyasi kabi biologik modellar bilan birlashtirilgan (Otufat-Shamsi, 2015).

Hisob-kitoblarga ko'ra, qariyb 240 million bola nogironlikning qaysidir shakliga ega (UNICEF, 2023). Ushbu baholash nogironlikning yanada mazmunli va inklyuziv tushunchasiga asoslangan bo'lib, u faoliyatning bir nechta sohalarini, shu jumladan psixo-ijtimoiy farovonlik bilan bog'liq bo'lgan sohalarni hisobga oladi (UN DESA, 2023). UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab har 10 boladan 1 nafarida nogironlik bor. Xususan, G'arbiy va Markaziy Afrikada 0 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan nogiron bolalarning eng yuqori foizi (15 foiz), undan keyin Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika (13 foiz) va Janubiy Osiyo (11 foiz) qayd etilgan. Amerika qit'asida o'rtacha 10 foiz, shuningdek Sharqiy va Janubiy Afrika qayd etilgan, Evropa va Markaziy Afrika esa sezilarli yaxshilanishni qayd etib, 6 foizga yetdi (UNICEF, 2021). Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya (CRC) barcha bolalarning, shu jumladan nogironlarning inson huquqlarini tan oladi (UN DESA, 2023). Xususan, MHK xalqaro inson huquqlari huquqida birinchi marta nogiron bolalar uchun muayyan huquqlarni kiritadi. Masalan, kamsitmaslik huquqi bilan bog'liq bo'lgan 2-modda nogironlikni kamsitishdan himoyalashning o'ziga xos asosi sifatida o'z ichiga oladi va 23-moddada nogiron bolalarning ahvoli aniq ko'rsatilgan.

Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya (CRPD) CRC bilan bir qatorda, barcha nogiron bolalarning inson huquqlarini himoya qilish uchun kuchli yangi turtki beradi. U 2006 yilda butun dunyo bo'ylab nogironlar tomonidan boshdan kechirilgan inson huquqlarining jiddiy buzilishiga javob sifatida qabul qilingan va istiqbolda sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatdi. U nogironlarni xayriya, tibbiy muolaja va ijtimoiy himoyaning "ob'ektlari" sifatida ko'rish o'rniga, nogironlar bu huquqlarga da'vo qilish va ularning erkin va xabardor roziligi asosida o'z hayotlari uchun qarorlar qabul qilish, shuningdek, jamiyatning faol a'zolari bo'lish huquqiga ega bo'lgan "sub'ektlar" degan g'oyani qabul qiladi. CRPD hukumatlarni nogiron bolalarning barcha inson huquqlari va asosiy erkinliklaridan to'liq va teng foydalanishga ko'maklashish uchun aniq choralar ko'rishga majbur qiladi (UNICEF, 2023). Xususan, 7-modda ishtirokchi davlatlardan nogiron bolalarning boshqa bolalar bilan teng ravishda barcha inson huquqlari va asosiy erkinliklaridan to'liq foydalanishini ta'minlash uchun barcha zarur choralarni ko'rishni talab qiladi (kamsitmaslik printsipli). Bundan tashqari, u bolaga taalluqli barcha masalalarda asosiy e'tibor sifatida bolaning eng yaxshi manfaatlarini tamoyilini yana bir bor tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, unda nogiron bolalar o'zlariga taalluqli bo'lgan barcha masalalar bo'yicha o'z fikrlarini erkin ifoda etish huquqiga ega ekani, ularning fikriga yoshi va etukligiga qarab, boshqa bolalar bilan teng ravishda munosib e'tibor berilishi hamda bu huquqni amalga oshirish uchun bolalarga nogironlik va yoshiga mos yordam ko'rsatilishi qayd etilgan. Nihoyat, 2006 yilda Bola huquqlari qo'mitasi nogiron bolalar huquqlarini amalga oshirishda ishtirok etuvchi davlatlarga yo'l-yo'riq va yordam ko'rsatishni nazarda tutuvchi Nogiron bolalar to'g'risidagi Umumiy izohni ishlab chiqishga rozi bo'ldi, bu esa CRCning barcha qoidalarini qamrab oladi (Umumiy izoh № 2006). 2006 yilda Qo'mita tomonidan ishlab chiqilgan loyiha 2006 yil avgust oyida Nyu-Yorkda nogironlik bo'yicha tashkilotlardan 40 nafargacha vakil ishtirokida bo'lib o'tgan yig'ilishda muhokama qilindi va 2007 yilda Qo'mita tomonidan yakuniy ishlab chiqildi va qabul qilindi (Save the Children, 2009). Marginallashuv va ko'rinmaslik bolalarning huquqlari buzilishining asosiy omillari hisoblanadi (UNICEF, 2021). Umuman olganda, besh yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi 20 foizdan kamaygan mamlakatlarda nogiron bolalarning erta o'lim darajasi 80 foizgacha yuqori bo'lishi mumkin (Save the Children, 2009). UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, nogironligi bo'lmagan bolalar bilan solishtirganda, nogironligi bo'lgan bolalarning bo'yi (34 foiz) yoki isrof (25 foiz), erta bolalik davridagi ta'limga borish ehtimoli 25 foizga kamroq yoki o'qish va hisoblash qobiliyatiga ega (42 foiz) va 49 foizi hech qachon maktabga bormagan. Bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish masalasiga kelsak, 32 foizi og'ir jismoniy jazoga duchor bo'lish ehtimoli ko'proq. Nihoyat, yarmidan ko'pi o'zini baxtsiz his qilish (51 foiz) yoki kamsitish (41 foiz) ehtimoli bor (UNICEF, 2023). Qonunchilikdagi yutuqlarga qaramay, nogiron bolalar global miqyosda eng chetda qolganlar qatoriga kiradi (UNICEF, 2023). Ba'zan ular ham kesishgan diskriminatsiyadan aziyat chekishadi. Butun dunyoda bu, ayniqsa, qizlar uchun to'g'ri keladi; kambag'al, qora tanli, mahalliy yoki LGBTQI+ bolalar; va etnik ozchiliklarga, muhojirlar jamoalariga yoki boshqa marginal guruhlariga mansub bo'lganlar (UNICEF, 2023). Bundan tashqari, keng ko'lamlil to'siqlar ularning kundalik hayotda ishlash,

ijtimoiy xizmatlardan foydalanish (ta'lim va sog'liqni saqlash kabi) va o'z jamoalari bilan shug'ullanish imkoniyatlarini cheklaydi. Bularga quyidagilar kiradi:

- Jismoniy to'siqlar - masalan, nogironlar aravachasiga kira olmaydigan binolar, transport, hojatxonalar va o'yin maydonchalari;
- Aloqa va axborot to'siqlari - Brayl alifbosida mavjud bo'lmagan darsliklar yoki imo-ishora tilidan tarjima qilinmasdan e'lon qilingan sog'liqni saqlash xabarlarini;
- Munosabatdagi to'siqlar - bu stereotiplarni o'z ichiga oladi, past umidlar, achinish, kamsitish, ta'qib qilish va haqorat qilish.

Ularning har biri stigma va diskriminatsiyaga asoslangan bo'lib, ular qobiliyatsizlik bilan bog'liq nogironlik haqidagi salbiy tasavvurlarni aks ettiradi: nogironlarni qadrsizlantiradigan e'tiqodlar, me'yorlar va amaliyotlar tizimi (UNICEF, 2023). Shu ma'noda, nogiron bolalar boshqa bolalar kabi qadrlanmaydilar va ko'pchilik tomonidan sevgi, mehr, hazil, do'stlik, madaniy va badiiy ifoda va intellektual rag'batlantirishga qobiliyatsiz yoki muhtoj sifatida ko'riladi. Ular bir-biridan ajratilgan, cheklangan va yakkalanib qolish xavfiga duch kelishadi va ular nogironligi bo'lmagan tengdoshlariga qaraganda ko'proq xavfga duchor bo'lishadi. Zo'rvonlikdan himoyalash haqida gap ketganda, nogiron bolalar zo'rvonlik, beparvolik, zo'rvonlik va ekspluatatsiya xavfini sezilarli darajada oshiradi. Cheklangan ma'lumotlar va tadqiqotlarga qaramay, mavjud tadqiqotlar nogironligi bo'lgan bolalarga nisbatan zo'rvonlikning keng tarqalganligini ko'rsatmoqda - ular yoshligida jismoniy va hissiy zo'rvonlikdan tortib, balog'at yoshiga etganida jinsiy zo'rvonlik xavfi ortadi. Darhaqiqat, nogiron bolalar va o'smirlar boshqa bolalarga qaraganda jismoniy va jinsiy zo'rvonlik va e'tiborsizlikka 3-4 marta ko'proq duch kelishadi; va ularda jinsiy zo'rvonlikka duchor bo'lish xavfi sezilarli darajada oshadi: intellektual yoki rivojlanishida nuqsoni bo'lgan qizlarning 68 foizi va o'g'il bolalarning 30 foizi 18 yoshga to'lgunga qadar jinsiy zo'rvonlikka duchor bo'lishadi (BMT bolalarga nisbatan zo'rvonlik, 2023 yil). Bundan tashqari, nogironligi bo'lgan bolalar tomonidan bildirilgan zo'rvonlik holatlari asosan rad etiladi, chunki ularning tarbiyachilari ko'pincha shikoyatlarni ko'rib chiqish va ularni samarali hisobga olishga tayyor emas va yomon tayyorgarlik ko'rishadi. Bu nogiron bolalar o'z hikoyalarini aniq aytib bera olmaydilar va ularni osongina chalg'itadilar, degan hozirgi tasavurning bevosita natijasidir. Ko'pgina mamlakatlarda qonunchilik nogiron bolalarning guvohliklarini tan olmaydi va qonun ularga huquqiy hujjatlarga o'z ismlarini imzolash yoki qasamyod qilib ko'rsatma berishga ruxsat bermaydi. Ushbu zo'rvonlik hodisalari atrofida jimjitlik va keng tarqalgan jazosizlik fitnasi mavjud (BMT bolalarga nisbatan zo'rvonlik, 2023).

Ta'lim nuqtai nazaridan, nogiron bolalar boshqa bolalarga qaraganda maktabni o'tkazib yuborish ehtimoli ko'proq. Ular maktabga borsa ham, boshlang'ich ta'limni tugatmasdan ketish ehtimoli ko'proq. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, ba'zi mamlakatlarda "nogiron bo'lish hech qachon maktabga yozilmasligi ehtimolini ikki baravar oshiradi" va haqiqatda maktabga bormagan har uchinchi bolaning nogironligi bor (Ularning dunyosi, 2023). Butun Afrikada nogiron bolalarning 10 foizdan kamrog'i boshlang'ich ta'limda. Ba'zi mamlakatlarda faqat 13 foizi har qanday ta'lim oladi. Bangladeshda nogironlarning 30 foizi boshlang'ich maktabni tamomlagan bo'lsa, nogironlarning 48 foizi. Zambiyada bu 57 foizga nisbatan 43 foizni, Paragvayda esa 56 foizdan 72 foizgacha. Hisob-kitoblardan biriga ko'ra, Afg'onistondagi nogiron bolalarning 75 foizi maktabga bormaydi. Ularning ko'pchiligi minalardan yaralangan (Ularning dunyosi, 2023). Rivojlanayotgan mamlakatlarda nogironlar boshqa kattalarga qaraganda kambag'alroqdir. Ta'limdan mahrum bo'lish nafaqat odamlar va ularning oilalari uchun hayot sifatiga ta'sir qiladi, balki mamlakatlar uchun ham salbiy iqtisodiy ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, nogironlarni mehnat bozorida chetlatib, mamlakatlar yalpi ichki mahsulotning 3 foizdan 7 foizigacha yo'qotadi. Ta'lim nogironlarga ish, sog'liqni saqlash va boshqa xizmatlardan foydalanish imkoniyatini oshirishga yordam beradi va ularning huquqlari haqida yaxshiroq xabardorlikni rivojlantirishi mumkin (Ularning dunyosi, 2023). Nogiron bolalar ko'pincha o'zlarini chetlab o'tmaydigan, erishib bo'lmaydigan dunyoga moslashish uchun ko'p mehnat qilishadi. Ammo ular tuzatilishi yoki o'zgartirilishi kerak bo'lgan muammolar emas (UNICEF, 2023). Boshqa tomondan, ularni o'z ichiga olishi va jamiyatda to'liq ishtirok etishiga imkon berish jamiyatning zimmasida. Nogiron bolalar qay darajada faoliyat yurita olishi, jamiyatda ishtirok etishi va baxtli hayot kechira olishi ularning qay darajada joylashtirilgani va qamrab olinganligiga bog'liq (UNICEF, 2023). Nogironlik haqida gap ketganda, nogiron bolalar bor narsaga emas, balki nima etishmayotganiga qarab belgilanadi va ularga qarab baholanadi (Save the Children, 2009). Ushbu rivoyatni taqqoslash uchun ba'zi tadqiqotchilar boshqa nuqtai nazarni qabul qilish uchun nogironlik bilan bog'liq boshqa so'zni qo'llashni boshladilar: xilma-xillik. Turli xillik atamasi har bir insonning o'ziga xosligi va potentsialini o'z ichiga oladi va bu atamaning maqsadi "nogironlik" so'zini "nogironlikning ko'rinishi, vakilligi va foydalanish imkoniyatini demokratlashtirish" uchun rebrandlashdir. Nogironlar nogironlar kabi kundalik vazifalarni bajarishlari mumkin (Diversability, 2023). Ular ularga boshqacha yondashishlari mumkin (Ramsey, 2021). Nogironlik bilan yashash sizni yanada aqlli qiladi. Funktsional cheklovlar har birimizning hayot aylanish jarayonida namoyon bo'ladi. Imkoniyati cheklangan bolalar qay darajada baxtli hayot kechira olishi bizning o'zgarish yo'lidagi to'siqlarga qarshi turishga tayyorligimizga bog'liq (UNICEF, 2023).

XULOSA

Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan stereotiplar hali ham mavjud bo'lib, ular ko'pincha jamiyatda noto'g'ri tushunchalarga olib keladi. Nogiron bolalar ba'zan zaif, nozik yoki jamiyatga foydasiz deb hisoblanadi, bu esa ularni cheklangan imkoniyatlarga ega qilishga olib keladi. Stereotiplar, ularning ijtimoiy integratsiyasi, ta'lim olish va jamiyatda teng huquqlarga ega bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Biroq, dunyo miqyosida nogiron bolalarning huquqlari va imkoniyatlarini tan olish borasida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Ko'plab mamlakatlarda inkluziv ta'lim tizimlari, rehabilitatsiya dasturlari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlari joriy etilmoqda. Shunday bo'lsa-da, nogiron bolalarga nisbatan stereotiplarni yengish va jamiyatda ularning to'liq integratsiyasini ta'minlash uchun yanada ko'proq ishlar amalga oshirilishi lozim.

TAKLIFLAR

Nogiron bolalarga nisbatan stereotiplarni yengish uchun inkluziv ta'lim tizimlarini kengaytirish zarur. Maktablar va o'quv muassasalarida nogiron bolalar uchun moslashtirilgan darslar va resurslar taqdim etilishi lozim. Shuningdek, o'qituvchilar va tarbiyachilarga maxsus treninglar o'tkazish, ular nogiron bolalarning salohiyatini yaxshiroq tushinishi va qo'llab-quvvatlashi uchun muhimdir. Jamiyatda nogiron bolalarga nisbatan salbiy stereotiplarni kamaytirish uchun ongli targ'ibot ishlarini kuchaytirish kerak. Media va ommaviy axborot vositalarida nogiron bolalarning haqiqiy salohiyatini ko'rsatish, ijtimoiy kampaniyalar o'tkazish, hamda nogiron bolalarning muvaffaqiyatli hayotini namoyish etish orqali ijtimoiy ongni o'zgartirish mumkin. Nogiron bolalar uchun maxsus davlat dasturlari va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini yanada kengaytirish zarur. Nogiron bolalar va ularning oilalarini qo'llab-quvvatlash uchun sog'liqni saqlash, ta'lim, rehabilitatsiya, va ijtimoiy yordam sohalarida samarali xizmatlarni tashkil etish kerak. Nogiron bolalarning rivojlanishida ota-onalar va keng jamoatchilikning roli muhim. Ota-onalar nogiron farzandlarining imkoniyatlarini yanada kengaytirishga intilishlari, jamiyatdagi tenglik va inkluziya prinsiplarini qo'llab-quvvatlashlari kerak.

Jamiyatda nogiron bolalarga nisbatan stereotiplarni yengish va ularga teng imkoniyatlar yaratishning samarali yo'llari ko'rsatilgan. Bu, o'z navbatida, dunyo bo'ylab nogiron bolalar uchun barqaror va inkluziv jamiyatni yaratish yo'lida katta qadam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Article 7 (2023). Article 7 – Children with disabilities. Retrieved from UN DESA at <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-people-with-disabilities/article-7-children-with-disabilities.html>, accessed on 9 July 2023.
2. Diversability (2023). Diversability: a movement. Retrieved from Diversability Inc. at <https://www.diversabilityinc.org/#-diversabilitymovement>, accessed on 14 July 2023.
3. General Comment No.9 (2006). General Comment No.9 – The rights of children with disabilities. Retrieved from OHCHR at https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/gc9_en.doc, accessed on 9 July 2023.
4. Otufat-Shamsi, S. (2015). Developmental Disabilities in Children Across Different Cultures. Retrieved from World forgotten children at <https://www.worldforgottenchildren.org/blog/developmental-disabilities-in-children-across-different-cultures/22>, accessed on 9 July 2023.
5. Ramsey (2021). What Does “Diversability” Mean?. Retrieved from Disability Associates at <https://disabilityassociates.com/what-does-diversability-mean/>, accessed on 14 July 2023.
6. Save the Children (2009). See me, Hear me: A guide to using the UN Convention on the Rights of people with Disabilities to promote the rights of children. Retrieved from Save the Children at <https://resourcecentre.savethechildren.net/document/see-me-hear-me-guide-using-un-convention-rights-people-disabilities-promote-rights-children/>, accessed on 9 July 2023.
7. Their world (2023). Children with disabilities. Retrieved from Their world at <https://theirworld.org/resources/children-with-disabilities/>, accessed on 9 July 2023.
8. UN DESA (2023). Convention On The Rights Of people With Disabilities (CRPD). Retrieved from UN DESA at <https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/convention-on-the-rights-of-people-with-disabilities-crpd>, accessed on 9 July 2023.
9. UN Violence against children (2023). Children with Disabilities. Retrieved from UN Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children at <https://violenceagainstchildren.un.org/content/children-disabilities>, accessed on 9 July 2023.
10. UNICEF (2021). Seen, Counted, Included: Using data to shed light on the well-being of children with disabilities. Retrieved from UNICEF at <https://seotest.buzz/resources/children-with-disabilities-report-2021/>, accessed on 9 July 2023.
11. UNICEF (2023). Children with disabilities. Retrieved from UNICEF at <https://www.unicef.org/disabilities>, accessed on 9 July 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.